

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Infraqizil nurlarning tibbiyotda qo'llanilishi

Toshpulatov Sherali Muxammadalievich, *Xolmatova Nilufrxon Jahongir qizi*

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Farg'ona filiali, assistent.*

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Farg'ona filiali, talabasi*

Annotatsiya: Infraqizil nurlar tibbiyotda diagnostika va terapiyada muhim ahamiyatga ega. Ularning to'liq uzunligi 0,78 - 1000 mkm bo'lib, issiqlik ta'sirida moddalarning nur yutish xossasini oshiradi. Infraqizil nurlarning spektri IK-A, IK-V va IK-S bo'linmalaridan iborat. Infraqizil nurlar terini qizdirish, jarohatlarni davolash va rehabilitatsiya jarayonlarini samarali olib borishda foydalaniladi. Ular rentgenografik tekshiruvlar, ultrazvuk, magnitno-rezonans tomografiyasi (MRT) va lazer terapiyasida qo'llaniladi. Infraqizil nurlar jadal qizitish xususiyati sababli tibbiy sohalarda tashxislash va davolashda samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: infraqizil nurlar, to'liq uzunligi, nur yutish, diagnostika, terapiya, spektr, rehabilitatsiya, elektromagnit to'liqlar

Infraqizil nurlar elektromagnit to'liqlar shkalasida radioto'liqlar va ko'zga ko'rinuvchi qizil yorug'lik o'rtasida joylashgan. Uning to'liq uzunligi 2 mm dan 760 nm gacha oraliqda bo'ladi. Bu nurlarning chastotasi qizil nurnikidan kichikroq bo'lgani uchun infraqizil, ya'ni qizildan pastroq chastotali deb nomlangan. U 1800 yilda ingliz olimi V.Gershel tomonidan kashf qilingan bo'lib, juda katta energiyaga ega. Bu nurlar tushgan joyini juda qattiq qizdiradi va shu sababli unga issiq nur deb nom berilgan. Volfram tolali cho'g'lanma va gaz to'ldirilgan turli hil lampalar infraqizil nurlarning manbayi bo'ladi. Infraqizil nurning eng kuchli tabiiy manbayi – Quyosh. Quyosh nurlarining qariyb yarmi infraqizil nurlardan tashkil topgan. Infraqizil nurlar inson va jonli organizmlarning to'qimalariga singib, barcha biologik jarayonlarning borishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati ham katta. Shisha va shaffof plyonkalardan o'tgan infraqizil nurlar parnik ichida issiqlik energiyasiga aylanadi (parnik effekti). Shuningdek, bu nurlar mevalar, sabzavotlar va boshqa narsalarni quritishda ham ishlatiladi. Narsalarning infraqizil tasvirlarini ko'rinuvchi tasvirlarga aylantiruvchi asboblari ham mavjud. Infraqizil nurlar yordamida qorong'ilikdagi narsalarning joyini aniqlash mumkin. Infraqizil lazerlar yerda va kosmosda aloqa o'rnatishda ham ishlatiladi.

Infraqizil nurlar to‘lqin uzunligi 0,8 mkm uchastkada anchagina yuqori darajada issiqliq ta’siri ko‘rsata oladi. Ko‘pchilik moddalarning nur yutish xossasi asosan spektrning infraqizil nurlar sohasiga mos keladi. Infraqizil nurlarning spektr sohasi quyidagicha bo‘linadi: IK-A (to‘lqin uzunligi 0,780-1,4 mkm), IK-V (1,4-3,0 mkm), IK-S (3,0-1000 mkm). Jismning nur yutish xususiyati qanchalik yuqori bo‘lsa, qizitish samaradorligi ham shunchalik yuqori bo‘ladi. Har bir modda ma’lum bir, ko‘pincha juda qisqa to‘lqin uzunligi diapazonida maksimum nur yutish va o‘tkazish xususiyatiga ega bo‘ladi. Masalan deraza oynasi 5 mkm dan yuqori to‘lqin uzunligidagi nurlarni to‘liq yutadi, lekin to‘lqin uzunligi, 3 mkm dan qisqa nurlarni o‘tkazib yuboradi va ular ta’sirida qiziydi. To‘lqin uzunligi 0,76-1,4 mkm li nurlar xayvonlar tanasini qattiq qizdiradi. Lekin uzun to‘lqinli nurlar faqat terining ustki qismini qizitadi. Toza havo infraqizil nurlarni yutmaydi, namlik esa asosan uzun to‘lqinli nurlarni to‘la yutadi. Materiallardagi namlik uning infraqizil nurlarni yutish xususiyatini belgilab beradi.

Infraqizil nurlar jismga kirib borish chuqurligi bo‘ylab yorug‘lik tezligida tarqaladi. Lekin ularning kirib borish chuqurligi uncha chuqur emas: xayvonlar tanasiga - 2...5 mm, donga - 1...2 mm, xom kartoshkaga - 6 mm, nonga (pishirishda) - 7mm, kvars qumiga - 5 mm. Shuning uchun infraqizil nurli qizitish intensivligi yuqori, lekin uncha chuqur emas joylarda qo‘llaniladi.

Rasm 1. a) Yaqin infraqizil (NIR) nurlar yumshoq to‘qimalar orqali eng katta kirib borish chuqurligiga ega. b) Muhitga kiradigan yorug‘lik to‘qima ichidagi molekulalar (xromoforlar) tomonidan aks ettirilishi, tarqalishi va so‘rilishi mumkin.

Invaziv bo'lmagan usullar yordamida hujayralar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'qimalardan namuna olmasdan olish mumkin. Bu esa tadqiqot jarayoni mobaynida bemorlar uchun xavfsiz va qulay bo'ladi. Misol uchun, to'lqin uzunligi 633 nm bo'lgan qizil yorug'lik to'qimalarga sayoz chuqurlikga kirib boradi. Suyak iligi to'qimalarda chuqur joylashganligi sababli, mieloblastlarni bu tarzda bevosita aniqlash qiyin. **Mieloblast** - bu qon hujayralarining eng ilk bosqichlaridan biri bo'lib, suyak iligida paydo bo'ladi. Ular yadrosi katta va donador bo'lgan yosh hujayralar hisoblanadi. Mieloblastlar keyinchalik turli hil qon hujayralariga, jumladan, neytrofillar, eozinofillar va bazofillarga aylanadi. Bu hujayralar immun tizimimizni infeksiyalardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Onkogematologik kasalliklarga chalingan bolalarning qon aylanish tizimida ko'p sonli rivojlanmagan mieloblast xujayralar mavjud bo'ladi. Rivojlanmagan xujayralar o'z funksiyasini bajara olmaganligi sababli bolaning sog'ligida muammolar kuzatiladi. Onkogematologik kasalliklarda mieloblastlarning nazoratsiz ko'payishi sog'lom hujayralarning o'sishini bosib qoladi va qon yaratilishi jarayonini buzadi. 633 nm to'lqin uzunligi ko'pincha fluoressent mikroskopiyada qo'llaniladi. Ushbu usulda maxsus fluoressent bo'yoqlar mieloblastlarga bog'lanib, ularni mikroskop ostida ko'rish mumkin. Bu tadqiqotchilarga hujayralardagi morfologik o'zgarishlarni baholash, anomalliklarni aniqlash va turli sharoitlarda ularning xatti-harakatlarini o'rganish imkonini beradi.

700 nm to'lqin uzunligi yaqin infraqizil diapazonga tegishli. Ushbu to'lqin uzunligiga ega yorug'lik oddiy yorug'lik nuriga nisbatan chuqur kirib boruvchi kuchga ega bo'lib, faqat terining yuzaki qatlamlarigagina kirib boradi. Shu munosabat bilan to'qimalarni bir necha millimetr chuqurlikdagina o'rganish olib borish mumkin. Suyak iligi esa teri ostida chuqurroq joylashgan. Demak, bu nurlantirish yordamida suyak iligini to'g'ridan-to'g'ri tekshirish mumkin emas. Hatto nurlantirish suyak iligiga yetib borganda ham, mieloblastlarni boshqa sog'lom hujayralardan farqlash juda qiyin masala hisoblanadi. Buning uchun maxsus spektroskopik usullarni qo'llash talab etiladi. 700 nm to'lqin uzunligi ba'zi fluoressent belgilari uchun mos kelib, tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Misol uchun, ushbu to'lqin uzunligidan foydalanish ba'zi mieloblastlar bilan bog'liq bo'lgan oqsillarning ifoda darajasini aniqlashga yordam beradi. Bu hujayralardagi o'zgarishlarni erta aniqlash borasida juda muhim bo'lgan o'tkir mieloid leykemiya kabi kasalliklarga diagnoz qo'yish va monitoring qilish uchun foydali bo'lishi mumkin.

O‘zbekistonda uzun infraqizil diapazonda yuqori zichlikdagi impulslarni ishlab chiqaruvchi maxsus keramika ishlab chiqilgan. Bu impulslar viruslarning ko‘payish jarayonini to‘xtatadi, shu bois ular nobud bo‘ladi. Ushbu impuls energiyasi katta uzunlikdagi to‘lqinlar nurlanishi ko‘rinishida taqdim etilgan, shu bois u odam uchun nafaqat zararsiz, balki foydali hamdir, chunki normal moddalar almashinuvi jarayonlarini ushlab turishga yordam beradi. Viruslar nobud bo‘lganidan keyin hosil bo‘ladigan moddalar hujayralar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari kabi yutilishi mumki. Ushbu metodning xususiyati shundaki, bu impulslar faqat begona va organizm uchun zararli substansiyalargagina ta’sir qiladi, bunda u bizning normal jarayonlarimizga ta’sir ko‘rsatmaydi. Quyoshdan keladigan nur Yerga yetib kelganda, katta qismi atmosfera qobig‘ida tutilib, qolgan qismi Yer sirtiga yetib keladi. Bu nurlarni “oq nurlar” deb yuritiladi. Ushbu nurlar prizma orqali kuzatilganda yetti xil rangga ajralishi, bundan tashqari, ultrabinafsha, infraqizil nur ham borligi ma’lum. Quyosh odatda rangli va ko‘rinmas nurlar to‘lqinlarni tarqatadi. Infraqizil va ultrabinafsha nurlar ko‘rinmas sanaladi. Ularni inson ko‘zi ilg‘amaydi, lekin ko‘rinmas nurlar inson organizmiga ko‘proq ta’sir o‘tkazadi.

Infraqizil nurlar tanada qon aylanishi yaxshilanishiga xizmat qiladi. Organizmdagi barcha hayotiy jarayonni faollashtiradi, kayfiyatni ko‘taradi, tetiklik va quvvat bag‘ishlaydi. Depressiyadan qutilishga ko‘maklashadi, shuningdek, og‘riq qoldirish xususiyatiga ham ega. Garvard universiteti mutaxassislarining so‘nggi izlanishlari Quyosh kam chiqadigan o‘lkalar aholisi orasida astma kasalligi ko‘proq uchrashi va u og‘ir kechishini ko‘rsatdi. Aslida Quyoshning astma kasalligini davolash xususiyati o‘tgan asrdayoq aniqlangan. O‘shanda shifokorlar astma bilan og‘rigan bemorlarga Quyoshli o‘lkalarga borishni tavsiya qilgan. Quyosh inson tanasida serotonin va endorfin moddalari ishlab chiqarilishini ta’minlaydi. Endorfinni xursandchilik gormoni, deyishadi. Olimlarning izlanishlari shuni ko‘rsatdiki, yer yuzining shimolida istiqomat qiladigan aholida depressiyaga tushish holati janubda yashovchilarga qaraganda ko‘proq kuzatilar ekan va bu Quyosh nuri yetishmasligi bilan bog‘liq.

Xulosa:

Infraqizil nurlar yara bitishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, hujayra va to‘qimalarning yangilanishi jarayonlarini tezlashtiradi. Bu holat jarrohlik va kuyishlarni davolash sohasida katta ahamiyatga ega bo‘lib, tibbiy yordam sifatini oshirishning yangi istiqbollarni ta’minlaydi. Og‘riq va yallig‘lanishni kamaytirish uchun infraqizil nurlar salohiyati mavjud. Bu artrit va revmatizm kabi

yalligʻlanish bilan bogʻliq kasalliklarni davolashda ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyatini ochadi. Infraqizil nurlar taʼsirida qon tomir kasalliklari kabi qon aylanishining yomonlashishi bilan bogʻliq sharoitlarni davolashda foydali boʻlishi mumkin. Biroq, ijobiy jihatlarga qaramay, infraqizil nurlarning taʼsir mexanizmlarini toʻliqroq tushunish va ulardan foydalanishning optimal protokollarini aniqlash uchun koʻproq tadqiqotlar talab etiladi. Shuningdek, u tibbiy amaliyotda ushbu texnologiyadan foydalanishda ehtiyot boʻlish va xavfsizlik standartlarini ishlab chiqish muhimligini taʼkidlaydi. Tibbiyotda infraqizil nurlardan foydalanish davolash usullarini takomillashtirish va yanada samarali tibbiy yordam koʻrsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Махмудова, А. Ж., & Тошпулатова, Ф. М. (2024). Методы профилактики гемофилии у детей. *Research and implementation*, 2(5), 3-9.
2. Махмудова, А. Ж., Тошпулатов, Ш. М., & Тошпулатова, Ф. М. Анализ бластных клеток с использованием инфракрасного света и ультразвуковых волн.
3. Исламов М.С., Махмудова, А. Ж., Тошпулатов, Ш. М., & Тошпулатова, Ф. М., Комплексный подход к лечению и профилактике гемофилии у детей
4. Терсков А.Ю., Николаенко А.Н., Шарипова С.Х., Иванов В.В. “Возможности дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей опорно-двигательной системы с помощью методов инфракрасной спектроскопии плазмы крови” *Медицинские науки* №8, 2012 с.25-27
5. Махмудова, А. Ж., Тошпулатов, Ш. М., & Тошпулатова, Ф. М. (2023). Матричный фотоприёмник инфракрасного излучения для измерения лейкоза. *Al-Fargʻoniy avlodlari*, 1(3), 33-37.
6. Son, I. Y., & Yazici, B. (2006). Near infrared imaging and spectroscopy for brain activity monitoring. *Advances in Sensing with Security Applications*, 2, 341-372.
7. Salzberg, B. M., & Obaid, A. L. (1988). Optical studies of the secretory event at vertebrate nerve terminals. *Journal of Experimental Biology*, 139(1), 195-231.
8. Stepnoski, R. A., LaPorta, A., Raccuia-Behling, F., Blonder, G. E., Slusher, R. E., & Kleinfeld, D. (1991). Noninvasive detection of changes in membrane potential in cultured neurons by light scattering. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 88(21), 9382-9386.
9. Frostig, R. D., Lieke, E. E., Ts'o, D. Y., & Grinvald, A. (1990). Cortical functional architecture and local coupling between neuronal activity and the microcirculation revealed by in vivo high-resolution optical imaging of intrinsic signals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 87(16), 6082-6086.
10. Malonek, D., & Grinvald, A. (1996). Interactions between electrical activity and cortical microcirculation revealed by imaging spectroscopy: implications for functional brain mapping. *Science*, 272(5261), 551-554.
11. Квашнева, К. В., Илюхина, В. А., Крыжановский, Э. В., & Чистов, А. В. (2013). Ближняя инфракрасная топография и спектроскопия в исследовании мозговой активности. *Биотехносфера*, (2 (26)), 33-37.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.